

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA INFRATUZILMANI INNOVASION RIVOJLANTIRISHDA “BUYURTMA STOL” LARINING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI IMKONIYATLARI

Salamov Ibroxim¹, Kazakova Zulayho Salaxiddinovna², Abdukarimov Nazirbek Odiljon o‘g‘li³, Jalilov Diyorbek Mo‘minjon o‘g‘li³

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi,

³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054019>

Annotasiya: Maqolada dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlarida xizmat infratuzilmani innovasion rivojlantirishda buyurtma stollarining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari to‘g‘risida, xizmat turlari, yangi turlarini joriy etish, ularni iqtisodiy samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari, meva-sabzavotchilik tarmog‘i o‘rtasidagi munosabatlar, dehqonchilikning sabzavotchilik (jumladan bodiring urug‘chiligidagi yangi ilmiy-amaliy tavsiyalar), mevachilik, uzumchilik, chorvachilikning qoramolchilik, parrandailik va baliqchilik yo‘nalishi bo‘yicha 2024 yilning iqtisodiy tahlil natijalarini taqqoslash yakunlari keltirilgan. Fermer xo‘jaliklari, jumladan ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklari faoliyatidagi “Dala-magazin-uy”, “Dala-dasturxon”, “Magazin-iste‘molchi”, Issiqxona–Iste‘molchi”, “Omborxonadasturxon”, “Kimyo omborxonasi-dala”, “Vetapteka–chorva firmasi”, “Dala-chorvachilik majmuasi” kabi xizmat turlarining tashkil etilishidagi muammolar, ular o‘rtasida raqobatni tashkil etish va ularning yechimlari haqida ilmiy-amaliy tavsiya hamda takliflar berilgan. Innovasion texnika va texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari, mahsulot-tovarlarni sotish evaziga olingan iqtisodiy samaradorlik natijalarining taqqoslama tahlillari, istiqbolda o‘simlikshunoslik va chorvachilik tarmoqlarida amalga oshirilishi kerak bo‘ladigan xizmat turlari bo‘yicha takliflar hamda foydalanilgan manbalar ro‘yxati berilgan.

Kalit so‘zlar: “Dala-dasturxon”, “Vetapteka-chorva firmasi”, xizmat turlari, infratuzilma, chorvachilik, dehqonchilik, sabzi, tarmoq, innovasiya, texnologiya, sublimasiya, iqtisodiy samaradorlik va h.o.

Аннотация: В статье представлены результаты сравнения результатов экономического анализа 2024 года по направлениям овощеводства (включая новые научно-практические рекомендации по семеноводству огурцов), плодоводства, виноградарства, животноводства, птицеводства, рыболовства. Рассмотрены проблемы организации таких видов услуг, как «Поле-магазин-дом», «Поле-дастурхон», «Магазин-потребитель», «Теплица-потребитель», «Склад-на стол», «Химический склад-поле», «Ветеринарная аптека-животноводческая компания», «Поле-животноводческий комплекс» в деятельности фермерских хозяйств, в том числе многоотраслевых, а также даны научно-практические рекомендации и предложения по организации конкуренции между ними и пути их решения. Показаны преимущества использования инновационных методов и

технологий, проведен сравнительный анализ результатов экономической эффективности реализации продукции, даны предложения по видам услуг, которые целесообразно внедрит в перспективе в растениеводстве и животноводстве, а также перечень использованных источников.

Ключевые слова: «Поля-стол(дастурхан)», «Ветаптека-животноводческая компания», виды услуг, инфраструктура, животноводство, сельское хозяйство, морков, промышленность, инновации, технологии, сублимация, экономическая эффективность и др.

Abstract: The article presents the results of a comparison of the results of the economic analysis for 2024 in the areas of vegetable growing (including new scientific and practical recommendations for cucumber seed production), fruit growing, viticulture, animal husbandry, poultry farming, and fisheries.

It examines the challenges of organizing such service types as "Field-to-Shop-to-Home," "Field-to-Dasurkhon," "Shop-to-Consumer," "Greenhouse-to-Consumer," "Warehouse-to-Fork," "Chemical Warehouse-to-Field," "Veterinary Pharmacy-to-Livestock Company," and "Field-to-Livestock Complex" in the activities of farms, including multi-industry ones. It also provides scientific and practical recommendations and proposals for organizing competition between them and ways to address them. The advantages of using innovative methods and technologies are shown, a comparative analysis of the results of economic efficiency of product sales is carried out, proposals are given on the types of services that are advisable to implement in the future in crop production and livestock farming, as well as a list of the sources used.

Key words: Fields-table (dasturkhan)", "Veterinary pharmacy-livestock company", types of services, infrastructure, livestock farming, agriculture, carrots, industry, innovation, technology, sublimation, economic efficiency

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 30.01.2025 y. PQ-34-son "Chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash, sohada yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 yanvardagi "Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-15-son Farmoniga muvofiq hamda ichki bozorlarga sifatli va arzon chorva va parranda mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirish maqsadida 2025 yilda go'sht va sut ishlab chiqarish hajmining prognoz ko'rsatkichlarga muvofiq Respublikamizda go'sht ishlab chiqarish (tirik vaznda) jami 3189 ming tonna, sog'ib olinadigan sut 13 118 ming tonna qilib prognoz ko'rsatkichlari belgilandi. Jumladan, respublikamizda eng ko'p go'sht yetishtirish Qashqadary viloyatida bo'lib, 366 ming tonnani, ikkinchi o'rinda Samarqand viloyati bo'lib, bu viloyat 365 ming tonna yetishtirilishi belgilandi. Qashqadaryo viloyatida sog'ib olinadigan sut 1420 ming tonnani, Samarqand viloyatidja esa 1 530 ming tonna etib belgilandi. Hozirgi kunda ushbu rejalashtirilgan chorva mahsulotlarini yetishtirish amalga oshirilmoqda. Respublikadagi viloyatlar ichida sut sog'ib olish bo'yicha eng katta biznes reja Samarqand viloyatiga to'g'ri keladi.

Respublikamizda ushbu qarorni bajarish bo'yicha 2025 yilda parranda go'shti yetishtirish hajmining prognoz ko'rsatkichlari jami 1000,0 ming tonna qilib, parranda tuxumi yetishtirish 10 500,0 mln.dona qilib belgilandi. Jumladan, eng ko'p parranda go'shti Samarqand viloyati

bo'lib, 242,0 ming tonna etib, ikkinchi o'rinda esa Toshkent viloyati bo'lib, 222,0 ming tonna etib rejalashtirildi. Parranda tuxumi yetishtirishda Respublikada eng ko'p yana Samarqand viloyati bo'lib, 1 799,5 mln. dona, ikkinchi o'rinda Toshkent viloyati bo'lib, 1 920,0 mln.dona etib biznes-rejalashtirildi.

2025 yilda hududlarda parrandachilik kooperatsiyasi tizimi asosida aholi bandligini ta'minlash ko'rsatkichlaridan parrandachilikda band qilinadigan aholi soni 1 mln. kishi, jumladan: parrandachilik xo'jaliklari va aholi o'rtasida kooperatsiya aloqalarini yo'lga qo'yishda 975 743 kishi, past quvvatdagi korxonalarni iqtisodiy sog'lomlashtirishga 1 163 kishi, tijorat banklari balansidagi xo'jaliklarni salohiyatli yirik korxonalariga birlashtirish 205 kishi, ishlab chiqarish va qayta ishlash faoliyati o'rtasida kooperatsiya tizimini tashkil etishga 21 000 kishi, yangi loyihalarni ishga tushirish esa 1 889 kishini joylashtirish belgilandi. Jumladan, bu yo'nalishda parrandachilikda band qilinadigan aholi soni Toshkent viloyatida 147 715 kishi etib rejalashtirildi.

2025 yilda parranda mahsulotlarini eksport qilishning prognoz ko'rsatkichlari quyidagicha tasdiqlandi. Unga ko'ra qiymati 180 ming dollar eksport qilish belgilandi. Bir kunlik jo'ja 15150 ming dollar, inkubasion tuxum va iste'mol tuxumi 69 000, shundan: inkubasion tuxum 42 000 ming dollar, iste'mol tuxumi 27 ming dollar, parranda go'shti 95 ming dollar, uskunalar 600 ming dollar, dekorativ qushlar 250 ming dol.

Prognoz ko'rsatkichlari bo'yicha parranda mahsulotlarini eksport qilishning prognoz ko'rsatkichlari mahsulot turi bo'yicha o'zgarishi mumkinligi keltirilgan.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasining mazkur qarorga nazarda tutilgan prognoz ko'rsatkichlarga erishish maqsadida chorvachilik va parrandachilikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi takliflariga rozilik berilsin deyilgan: 2025 yil 1 apreldan 2028 yil 1 yanvarga qadar chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklari tomonidan Davlat byudjetiga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ining 50 foizini har oyning 25 sanasiga qadar qaytarish tartibini joriy etish. Bunda ushbu tartib ishlab chiqarilgan go'sht, sut, parranda go'shti hamda tuxumni realizatsiya qilishdan tushgan umumiy tushum jami tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olgan daromadning kamida 90 foizini tashkil qiladigan chorvachilik va parrandachilik xo'jaliklariga nisbatan tatbiq etiladi.

Jumladan, parrandachilik sohasida aholi xonadonlari bilan kooperatsiya asosida ishlash tizimini moliyalashtirish uchun 2025 yil 1 fevralga qadar Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining 50 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'larini "Mikrokreditbank" ATBning ustav kapitalini oshirishga yo'naltirish va boshqa masalalar kiritilgan.

Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Niyozboshi massivi hududidagi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filialiga tegishli bo'lgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan sug'oriladigan 32,13 gektar yer uchastkasini Naslchilik ilmiy-ishlab chiqarish markaziga berish berish aytilgan.

Asosan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish vazifasi ham belgilab qo'yilgan va ushbu farmonga asosan dehqonchilik va chorvachilik sohasini rivojlantirishda agrokimyo hamda veterinariya xizmatlarini yaxshilash va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirishga 5 ta viloyatdagi 21 tuman uchun 183,6 mln.AQSh dollari yo'naltirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020 yil 25 noyabrda «Jahon bankining Xalqaro taraqqiyot uyushmasi va Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki ishtirokida «Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish» loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaror imzolandi. Loyihani amalga oshirish uchun Jahon bankining Xalqaro

taraqqiyot uyushmasi tomonidan 100 mln AQSh dollari miqdorida hamda Osiyo infratuzilmaviy investisiyalar banki tomonidan 82 mln AQSh dollari miqdorida kredit ajratildi. O'zbekiston Hukumati tomonidan 1,6 mln AQSh dollari ajratildi. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi loyihani o'z vaqtida amalga oshirish va muvofiqlashtirish, shuningdek kreditlardan maqsadli va samarali foydalanish bo'yicha mas'ul ijro etuvchi organ hisoblanishi aytib o'tildi. Samarqand shahrida 1989, 1990, 1991 yillar davomida qishloq xo'jalik mahsulotlarini (jumladan: meva-sabzavotlarni) "Buyurtma stoli" orqali iste'molchilarga yetkazish bo'yicha "Dala-magazin", "Magazin-uy" va boshqa xizmat turlari va shakllari ko'rinishida tashkil etilgan edi. Tovar aylanmasi buyurtma stoliga ega bo'lgan do'konlarda 1,3-1,5 barobarga oshganligi institut pedagog-olimlarining ilmiy-amaliy izlanishlari natijasida iqtisodiy tahlil qilib borilgan, keyin esa o'z faoliyatini to'xtatdi. Lekin, xizmat faqat mavsumiy tarzda amalga oshirilgan bo'lib, keyingi yillarda bu sohaga e'tibor qaratilib, nazariy va amaliy jihatdan kuchaydi. Samarqand viloyatida yetishtirilgan mahsulotlar kesimida iqtisodiy tahlil qilganimizda, hozirda Samarqand viloyatida 1843 ta chorvachilik fermer xo'jaligi faoliyat yuritadi. Ularning ixtiyorida 98 ming 58 bosh qoramol, 222 ming 883 bosh qo'y-echki, 4 ming 664 bosh ot, 4 million 618 ming 549 bosh parranda bor. 2023 yilda viloyatda chorvachilikning barcha tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 760,1 milliard so'mlik 458 ta loyiha ishga tushirilib, 2550 nafar yangi ish o'rni yaratilgan edi. Joriy yil viloyatimizda chorvachilikni rivojlantirish uchun qiymati 629 milliard 45 million so'mlik 93 ta loyihani ishga tushirish rejalashtirilgan. Jumladan, paxta-g'allachilik klasterlari tomonidan qoramolchilik komplekslarini tashkil etish bo'yicha qiymati 364 milliard so'm va chorva soni 10 ming 500 bosh bo'lgan 12 ta loyiha amalga oshiriladi. Shu yo'nalishdagi yana bir qoramolchilik yo'nalishidagi loyiha doirasida qiymati 175 milliard 745 million so'mlik 7 888 bosh qoramol boqiladigan 46 ta loyiha ishga tushiriladi. Qo'y va echkichilik yo'nalishida qiymati 7 milliard so'm bo'lgan 3700 bosh qo'y boqish rejalashtirilgan 4 ta loyiha ishga tushadi. Misol uchun, Bulung'ur tumanidagi "DAMIR AMIR AGRJ" fermer xo'jaligi tomonidan 15,8 milliard so'mlik 2000 boshli chorva kompleksi tashkil etiladi. Mazkur kompleksda 2 ming bosh chorva mollari parvarishlash yo'lga qo'yilishi bilan 200 tonna go'sht ishlab chiqariladi. Kattaqo'rg'on tumanidagi "KATTAKURGAN CHARM" MChJ tomonidan 32 milliard so'mlik 800 boshli chorva kompleksi tashkil etish va 150 tonna go'sht, 3300 tonna sut ishlab chiqarish hamda 2500 tonna sut, 50 tonna go'shtni qayta ishlash rejalashtirilgan. Yil yakuni bilan barcha toifadagi xo'jaliklarda qoramollar bosh sonini 1 million 804 ming (o'sish sur'ati 103 foiz) boshga yetkazish rejalashtirilgan. Barcha toifadagi xo'jaliklarda qo'y va echkilar bosh soni bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarni 2 million 756 ming (o'sish sur'ati 102,8 foiz) boshga, shundan, fermer xo'jaliklarida 233 ming (o'sish sur'ati 103,0 foiz) boshga yetkazish mo'ljallangan. Bundan tashqari, barcha toifadagi xo'jaliklarda go'sht yetishtirish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarni 340 ming 480 tonnaga, barcha toifadagi xo'jaliklarda sut ishlab chiqarish rejasini 1 million 532 ming tonnaga yetkazish kutilmoqda. Yana bir ahamiyatli jihat shundaki, 2021 yil iyuldan 2023 yil 1 yanvargacha qadar realizasiya qilingan parranda go'shti uchun 47 milliard so'm va tuxum mahsuloti uchun 16,4 milliard (jami 63,4 milliard) so'mlik subsidiya ajratilgan edi. 2024 yilda tuxum ishlab chiqarishni 1,5 milliard donaga (2023 yilga nisbatan 15 foizga ko'p), go'sht yetishtirishni tirik vaznda 178 ming tonnaga (2023 yilga nisbatan 18 foizga ko'p) yetkazish kutilmoqda. Joriy yilda Samarqand tumanida Agroparranda klasteri (tashabbuskor "Navobod Naslli Parranda" fermer xo'jaligi) tashkil etildi. Qiymati 60,7 milliard so'm bo'lgan 15 ta parrandachilik loyihasi amalga oshiriladi va 150 ta yangi ish o'rni yaratildi. Natijada, viloyat aholisining tuxumga bo'lgan talabini 166,6 foizga, parranda go'shtiga bo'lgan talabini 199,3

foizga ta'minlashga erishildi. Bu fermer xo'jaligida parrandachilik tarmog'i 2024 yilda 37 foizni tashkil qildi. Xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarining davlatlar kesimida soni quyidagicha: Xitoy – 5000 ga yaqin; Rossiya – 3 mingdan ortiq; Turkiya – 2000 dan ortiq; Qozog'iston – 1000 dan ortiq; Koreya – 1000 ga yaqin

Xulosa va takliflar. Respublikamizda va Samarqand viloyatida Atrof-muhitni himoya qilish va yashil iqtisodiyot yilida qishloq xo'jalik tarmog'iga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmani innovasion rivojlantirishda “Buyurtma Stol” larining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari ko'p bo'lishiga qaramasdan yetishtirilgan chorvachilik va parrandachilik mahsulotlarning turlariga qarab 15-35 foizi iste'molchilarga yetkazishgacha bo'lgan davrda nobud bo'lmoqda. Tashkil etilgan buyurtma stollarini faoliyati ilmiy-amaliy jihatdan bugungi kun talabi darajasida tashkil etilmagan. Birgina Samarqand viloyatining chorvachilik tarmog'idagi rentabellik darajasi 2024 yil yakuni bilan 5,8 foizni, qishloq xo'jaligida o'simchilik tarmog'ida rentabellik darajasi 22,0 foizni, chorvachilikda esa 12 foizni tashkil qildi.

Takliflar: 1)Yashil makon dasturini amalga oshirishda “Buyurtma stol” larining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlarini amalga oshirishda shu sohada faoliyat yuritib kelayotgan xorij kompaniyalari bilan xududlar kesimida qo'shma loyihalar va qo'shma korxonalar tashkil etish. Lekin, bu uchun mamlakatimizda nufuzli xorij mamlakatlari mutaxassislari ishtirokida kadrlar tayyorlashni tashkil etish zarur; 2)Yuqorida keltirilgan yashil iqtisodiyot sohasida “Dala-dasturxon”, “Dala-chorvachilik majmuasi”, Magazin-iste'molchi” va boshqa mulkchilikning har xil turlari va shakllarida xizmat (infra) tuzilmalarini hamma xududlarda,ayniqsa uzoq qishloq xududlarida ilmiy-amaliy tavsiyalarga asoslangan tarzda tashkil etish; 3)Yashil makon dasturini amalga oshirishda chorvachilik va parrandachilik tarmoqlarida qo'shma loyiha,qo'shma korxonalarda ishlovchi ishchilar, mutaxassis va menjerlarni yoshlikdan tayyorlashni yo'lga qo'yish hamda joylarda,ayniqsa uzoq qishloqlarda qisqa muddatli kurslar,o'quv seminarlari,uchrashuvlar tashkil qilish,ya'ni yoshlarda faol tadbirkorlik va tabiatga bo'lgan mehr hissini uyg'otish; 4)100 foiz o'z kapitali bilan ishlaydigan hamda qo'shma loyihalar va qo'shma korxonalarini tuzib ishlayotgan xorij kompaniyalarini bir me'yorda doimiy ishlashini ta'minlash. Chunki, ayrimlari har xil sabablarga ko'ra o'z faoliyatini to'xtatib qo'ymoqda; 5) Yashil iqtisodiyotni, yashil makon dasturini amalga oshirishda zaruriy xududlarda kameralar o'rnatishni yo'lga qo'yish va jarima so'mmalarini ham belgilash; 6) Yashil iqtisodiyot sharoitida uni asrash va kengaytirishda Yashil makon dasturini amalga oshiruvchilarni, mas'llarni, faol jamoatchilarni kuzatuvchilarni rag'batlantirishni yo'lga qo'yish va hakoza.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston respublikasining “**Investisiyalar va investisiya faoliyati to'g'risida**” qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 9 dekabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma'qullangan.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020 yil 25 noyabrda «Jahon bankining Xalqaro taraqqiyot uyushmasi va Osiyo infratuzilmaviy investisiyalar banki ishtirokida «Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish» loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining videoselektor yig'ilishlari, Qarorlari va farmonlari.
- 4.O'zbekiston respublikasi va Samarqand viloyati qishloq xo'jalik hamda statistika boshqarmasining 2024-2025 yillar hisobotlari.
- 5.Mualliflarning ko'p yillik ilmiy-amaliy izlanishlari materiallari.